

УДК 347.6

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВА ЛИЦ, НЕ СОСТОЯЩИХ В ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ БРАКЕ

INHERITANCE RIGHTS OF COHABITANTS

©Вартанян М. О.

Ульяновский государственный университет
г. Ульяновск, Россия, goodwin92@mail.ru

©Vartanyan M.

Ulyanovsk State University,
Ulyanovsk, Russia, goodwin92@mail.ru

Аннотация. Общеизвестно, что фактические супруги в России не относятся к числу наследников по закону в отношении друг друга. Настоящая работа посвящена анализу правовых норм российского права применительно к лицам, не состоящим в зарегистрированном браке между собой. В статье рассматривается опыт регулирования наследственных правоотношений сожителей за рубежом.

Для решения проблемы наследования пережившим сожителем имущества умершего предлагается вариант правовой регламентации наследственных отношений сожителей, приемлемый для российской правовой системы. Так, в частности, рассматривается возможность признания сожителей в случае длительного совместного проживания (более 3 лет) наследниками первой очереди по отношению друг к другу.

Abstract. It is well known that the cohabitants in Russia are not among the heirs at law in regard to another. This work is devoted to the analysis of legal norms of the Russian law applied to persons who are not in a registered marriage with each other. The article deals with the experience of regulation of hereditary relationships cohabitants overseas.

To resolve the problem of inheritance property deceased cohabitant survived ones propose a variant of legal regulation of hereditary relationships cohabitants, acceptable to the Russian legal system. In particular, considered the possibility of recognition of cohabitants in the event of prolonged cohabitation (over 3 years) the heirs of the first stage with respect to each other.

Ключевые слова: наследование, завещание, сожителство, брак, семья, супруги.

Keywords: inheritance, testament, cohabitation, marriage, family, spouses.

В странах–участницах СНГ, ввиду устоявшихся за времена СССР традиций и ряда других причин, прослеживается практически идентичное отношение к фактическим брачным отношениям — признается только брак, зарегистрированный в установленном законом порядке [1, с. 14].

Так, в Российской Федерации семейное законодательство, основанное во многом на обычаях и традициях коренных народов России, не приравнивает сожителство к законному браку. Согласно п. 2 ст. 1 Семейного кодекса РФ «признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния», то есть зарегистрированный [2, ст. 2].

В связи с этим в российском праве всей полнотой наследственных прав обладает только супруг, находившийся в зарегистрированном браке с наследодателем на день смерти последнего. Указанное правило сформировалось еще в дореволюционном российском праве и сохранилось по сей день [3, с. 31]. Так, согласно ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142–1145 и 1148 ГК РФ. Очередность наследников не предусматривает пережившего наследодателя

сожителя.

Однако стоит отметить, что ограниченность наследственных прав сожителей по отношению друг к другу не является исключительной особенностью отечественного правопорядка. Так, Швеция, ставшая первым современным государством, законодательно признавшим отношения сожительства еще в 1987 году, до сих пор не предусматривает возможности наследования в силу закона сожителями друг за другом [4, с. 8]. В Голландии, как и в Швеции, сожители также не включены в перечень законных наследников [4, с. 8].

В настоящее время Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) предоставляет сожителю единственную возможность наследовать по закону за умершим сожителем. Речь идет о норме части 2 ст. 1148 ГК РФ, согласно которой к наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142–1145 ГК РФ, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. В этом случае сожитель имеет право наследовать имущество умершего сожителя вместе с остальными наследниками призванной к наследованию очереди.

Самостоятельно же наследовать по закону за сожителем может исключительно нетрудоспособный фактический супруг, проживавший с умершим не менее года до смерти, да и то при отсутствии других наследников по закону [5, ч. 3 ст. 1148].

То есть по сравнению с законными супругами сожители чрезвычайно ущемлены в наследственных правах. Из анализа действующих правовых норм следует, что фактические брачные отношения, возникшие после 1944 г., правового значения для наследования не имеют, являясь, независимо от длительности совместного проживания, юридически безразличным фактом, не порождающим прав и обязанностей. И даже регистрация по месту жительства в одной квартире с умершим в этом случае не имеет правового значения [6].

Естественно, полностью уравнивать брак и бракоподобные отношения не следует, так как это подорвет институт брака и семьи в традиционном его понимании. Ограничения должны коснуться, в первую очередь, способов подтверждения наличия таких отношений (в браке они подтверждаются регистрацией). Для приобретения наследственных прав сожители обязаны доказывать в суде момент начала и срок совместного проживания с ведением общего хозяйства. Несмотря на реальные трудности в доказывании столь интимного факта, представляется, что это бы стало вполне оправданным шагом, ввиду того, что не каждые отношения можно назвать фактически брачными.

Тем не менее, предлагается признать сожителей в случае длительного совместного проживания (более 3 лет) наследниками первой очереди по отношению друг к другу.

Интересен в этом плане подход к незарегистрированному брачному сожительству Эквадорского права. В этой стране фактические брачные отношения регулируются специальным нормативно-правовым актом — закон Эквадора «О регулировании фактического брака» от 29 декабря 1982 г. Так, ст. 10 данного закона содержит правило, что к пережившему сожителю применяются все правила о наследовании по закону за умершим супругом [7, с. 13].

Во Франции, например, сожители могут заключить договор о совместной жизни и о сожительстве, в котором оговариваются имущественные отношения (сразу оговоримся, что этот институт несколько отличается от института сожительства: так, сожительство — это фактический союз двух лиц разного или одного и того же пола, живущих вместе, когда такая совместная жизнь носит устойчивый и продолжительный характер; договор о совместной жизни же вправе заключить два совершеннолетних физических лица, разного или одного того же пола, с целью устройства совместной жизни).

При этом партнеры имеют наследственные права по отношению к умершему партнеру, но только если умерший прямо предусмотрел это в своем завещании. Также это положение дополнено тем, что если на момент смерти наследующий супруг фактически занимает в качестве основного жилья помещение, принадлежащее супругам или полностью входящее в состав наследства, он имеет право в силу закона на протяжении одного года безвозмездно

пользоваться этим помещением, а также находящимся в нем движимым имуществом, которое входит в состав наследства [8, ст. 763].

Считаем, что позитивный опыт зарубежных стран в регулировании имущественных отношений сожителей можно перенести и на российские реалии, тем более что предпосылки и все условия для такого переноса давно сложились.

Однако автор отдает отчет в том, что в настоящее время, в период, когда одним из направлений государственной политики является поддержка семьи и пропаганда зарегистрированного брака [9, с. 5], наделение сожителей наследственными правами выглядит как дестабилизация и уход с намеченного курса.

Пока же наследование сожителем в России возможно только в случае, если он являлся нетрудоспособным и не менее года до смерти наследодателя находился на его иждивении и проживал совместно с ним. Именно по этим причинам суды довольно часто решают споры о наследовании по закону между бывшим сожителем и дальними родственниками в пользу последних. Суды мотивируют такие решения тем, что сам по себе факт фактических брачных отношений не порождает права на имущество, приобретенное на имя умершего сожителя, и не влечет оснований для приобретения права на супружескую долю в наследстве [10].

Фактически, в случае возникновения судебного спора о наследовании имущества лиц, не состоявших в зарегистрированном браке, такой спор будет разрешаться согласно букве закона — в соответствии со статьей 252 ГК РФ, которой установлен порядок раздела имущества, находящегося в долевой собственности.

В связи с вышеизложенным, для эффективной защиты прав фактических супругов, предлагается признать сожителей наследниками первой очереди по отношению друг к другу, для чего внести изменения в п. 1 ст. 1142 ГК РФ «Наследники первой очереди», изложив ее в следующей редакции:

«Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг, лицо, состоявшее с наследодателем в фактических брачных отношениях, и родители наследодателя».

Список литературы:

1. Левушкин А. Н. Юридические факты в семейном праве России и других государств-участников СНГ // Российская юстиция. 2013. № 10. С. 11–14.
2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская газета. 27 января 1996 г. № 17.
3. Паничкин В. Б. Наследственные права сожителей и лиц в недействительном браке в российском и американском праве // Наследственное право. 2009. № 1. С. 30–33.
4. Выборнова М. М. Современное законодательство европейских стран о фактических брачных отношениях разнополых лиц // Семейное и жилищное право. 2011. № 3. С. 7–9.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Российская газета. № 233. 28.11.2001.
6. Как разделить имущество, нажитое в гражданском браке? // Азбука права. 2017. Режим доступа: http://azbuka.consultant.ru/cons_doc_PBI_200104/. (дата обращения: 25 января 2017).
7. Слепакова А. В. Фактические брачные отношения и право собственности // Законодательство. 2001. № 10. С. 8–15.
8. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 4–592.
9. Альбикив И. Р. К вопросу об общетеоретической характеристике наследственных прав фактических супругов // Семейное и жилищное право. 2012. № 1. С. 3–5.
10. Апелляционное определение Московского городского суда от 24.09.2013 по делу № 11-27334/13 // СПС «КонсультантПлюс». 2013.

References:

1. Levushkin A. N. Yuridicheskie fakty v semeinom prave Rossii i drugih gosudarstv-uchastnikov SNG // Rossiiskaya yustitsiya. 2013. № 10. S. 11–14.
2. Semeinyi kodeks Rossiiskoi Federatsii ot 29.12.1995 № 223-FZ // Rossiiskaya gazeta. 27 yanvarya 1996 g. № 17.
3. Panichkin V. B. Nasledstvennye prava sozhitelei i lits v nedeistvitel'nom brake v rossiiskom i amerikanskom prave // Nasledstvennoe pravo. 2009. № 1. S. 30–33.
4. Vybornova M. M. Sovremennoe zakonodatel'stvo evropeiskikh stran o fakticheskikh brachnykh otnosheniyakh raznopolykh lits // Semeinoe i zhilishchnoe pravo. 2011. № 3. S. 7–9.
5. Grazhdanskii kodeks Rossiiskoi Federatsii (chast' tret'ya) ot 26.11.2001 № 146-FZ // Rossiiskaya gazeta. № 233. 28.11.2001.
6. Kak razdelit' imushchestvo, nazhitoe v grazhdanskom brake? // Azbuka prava. 2017. Rezhim dostupa: http://azbuka.consultant.ru/cons_doc_PBI_200104/. (data obrashcheniya: 25 yanvarya 2017).
7. Slepakova A. V. Fakticheskie brachnye otnosheniya i pravo sobstvennosti // Zakonodatel'stvo. 2001. № 10. S. 8–15.
8. Grazhdanskii kodeks Frantsii (Kodeks Napoleona). M.: Infotropik Media, 2012. S. 4–592.
9. Al'bikov I. R. K voprosu ob obshcheteoreticheskoi kharakteristike nasledstvennykh prav fakticheskikh suprugov // Semeinoe i zhilishchnoe pravo. 2012. № 1. S. 3–5.
10. Apellyatsionnoe opredelenie Moskovskogo gorodskogo suda ot 24.09.2013 po delu № 11-27334/13 // SPS «Konsul'tantPlyus». 2013.

*Работа поступила
в редакцию 24.01.2017 г.*

*Принята к публикации
30.01.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Вартанян М. О. Наследственные права лиц, не состоящих в зарегистрированном браке. // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №2 (15). С. 356-359. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/vartanyan> (дата обращения 15.02.2017).

Cite as (APA):

Vartanyan M. (2017). Inheritance rights of cohabitants. *Bulletin of Science and Practice*. (2), 356-359. Available at: <http://www.bulletennauki.com/vartanyan>, accessed 15.02.2017. (In Russian).